

Datum för analys 2022-11-25
Analys utförd av Kaj Thuresson

Kontaktperson
Daniel Langhammer
Arkeolog/kulturmiljöhandläggare

Besked

Datum 2023-01-26
Dnr RAÄ-2022-2297

Avdelning Kulturarvsutveckling
Enhet Kulturarv och vetenskap
Handläggare Kaj Thuresson

Adress
Enheten för samhälle och kulturmiljö
Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallén 4, 621 85 Visby
Telefon: 010-223 93 59
E-post: daniel.langhammer@lansstyrelsen.se

Besked om analysresultat

Analys avseende: *Identifiering av metallsammansättning för dosformigt spänne.*

En förfrågan om analysstöd ställdes till Kulturarvslaboratoriet 2022-06-02 från Länsstyrelsen, Gotlands län. Förfrågan gällde att bestämma metallsammansättning på ett dosformigt spänne.

Grundämnesanalys har utförts med μ XRF-instrument och 3–6 stycken individuella mätpunkter analyserades på de olika typer av detaljer som finns på spännet. Analysen visar att olika delar/detaljer av spännet har olika metallsammansättning.

Stommen av spännet består av mässing. Koppar och zink detekteras på insidan av spännet, på det rutiga området på spännets kant, på den större knoppen i mitten och på korsets armar, samt på de rutiga fälten på spännets ovsida.

Brons detekterades på de platta strukturelement på sidorna av spännet.

Silver detekterades på den bård som går längs ovsidan av spännet. Silver detekterades även på de mindre fyrkantiga avsluten på korsets armar, samt på den tvinnade tråd som går längs kanten på spännet.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 8000
E-post registrator@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090

Analysen som utförts med μ XRF kan inte avgöra ifall silverdetaljerna är solida eller om mässingen är försilvrad eftersom analysen görs på ytan av föremålet. Silverhalten som detekteras vid ytan på spännet är hög och bedöms vara cirka 70–90% i jämförelse med standard.

Analysresultaten är bifogade i bilaga.

Undersökningen utfördes av Kaj Thuresson

Bilagor: μ - XRF Instrument Report